

IPPDS COMPLETA UMA DÉCADA COM ENGAJAMENTO VITAL DE COLABORADORES E PARCEIROS

O Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável (IPPDS) da Universidade Federal de Viçosa (UFV) celebrou em dezembro de 2023, seu décimo aniversário. O evento, realizado na sede do IPPDS/UFV, reuniu integrantes da comunidade acadêmica, representantes dos projetos e grupos de pesquisa do IPPDS e diversos outros interessados em celebrar a trajetória do Instituto.

A cerimônia comemorativa teve início com uma mesa de abertura, com representantes da reitoria, PPG, PEC, PRE, CCA, CCH e IPPDS, que destacaram marcos e desafios superados ao longo dos últimos 10 anos. O atual diretor do IPPDS, Marcelo José Braga, expressou seu reconhecimento a parceiros, colaboradores e membros da comunidade acadêmica pelo apoio ao longo dessa década repleta de realizações. Em sua fala, Braga ressaltou o compromisso contínuo do IPPDS/UFV em promover políticas públicas e desenvolvimento sustentável.

O evento também contou com mensagens de Har-di Vieira, Oficial de Programas do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA), e Aureliomarks Matos de Oliveira, Secretário Executivo do CIMBAJE, que enviaram seus vídeos de felicitações ao IPPDS. Além disso, o professor Gerson realizou a entrega da homenagem concedida pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Baixo Jequitinhonha (CIMBAJE) durante a cerimônia “Entrega de Títulos

Imobiliários”, que ocorreu em 27 de outubro de 2023.

Outro momento marcante da celebração do 10º aniversário do instituto foi a homenagem aos profissionais que atuaram na construção e desenvolvimento do IPPDS. Os nomes agraciados foram: Suely de Fátima Ramos Silveira, Diretora e Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração; Adriano Provezano Gomes, o primeiro diretor do IPPDS; Wilson da Cruz Vieira, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada; Silvia Harumi Toyoshima, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Economia; Neide Maria de Almeida Pinto, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Economia Doméstica; Rosa Maria Oliveira Fontes, Diretora do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes; Sergio Herminio Brommonschenkel, Diretor do Centro de Ciências Agrárias; Luiz Cláudio Costa, ex-reitor da UFV e também o atual diretor do IPPDS, Marcelo Braga, que recebeu a placa de honra pelas mãos do Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Raul Narciso Guedes e o Reitor da UFV, Demétrius da Silva.

Na confraternização, também houve um momento destinado ao coquetel especial para os convidados. Este momento criou um ambiente propício para que os participantes pudessem celebrar e refletir sobre os sucessos do IPPDS/UFV ao longo da última década.

TRABALHO DESENVOLVIDO POR GRUPO DE PESQUISA DO IPPDS É PREMIADO NO X ENCONTRO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O Grupo de Pesquisa em Políticas Educacionais e Desenvolvimento (PED) teve seu trabalho reconhecido no X Encontro Brasileiro de Administração Pública, realizado em junho de 2023 na cidade de Brasília. O artigo intitulado "O efeito da política de cotas na redução da desigualdade de gênero em egressos da Universidade Federal de Viçosa", de autoria de Carlos Augusto de Sousa e Fernanda de Almeida, ambos do Departamento de Administração e Contabilidade da Universidade Federal de Viçosa foi premiado como o melhor artigo no Grupo de Trabalhos em Análise de Políticas Públicas.

A pesquisa, que teve como foco o impacto da política de cotas na Universidade Federal de Viçosa em relação à desigualdade de gênero entre os egressos, conquistou a atenção dos jurados e participantes do evento. O estudo utilizou informações do questionário socioeconômico preenchido por estudantes que ingressaram na UFV entre 2010 e 2020, juntamente com os valores médios de salários associados às profissões dos graduados. Os pesquisadores conduziram uma análise exploratória dos dados e realizaram uma análise de regressão utilizando uma abordagem de dados em painel.

O reconhecimento no X Encontro Brasileiro de Administração Pública é um estímulo para que mais pesquisadores e acadêmicos continuem investigando e debatendo as políticas públicas e seus impactos na sociedade, visando sempre a construção de uma sociedade mais igualitária e justa.

IPPDS RECEBE HOMENAGEM EM CERIMÔNIA DE ENTREGA DE TÍTULOS IMOBILIÁRIOS EM SALTO DA DIVISA (MG) POR SUA ATUAÇÃO NO PROJETO REURB VALE

A cerimônia de "Entrega de Títulos Imobiliários" realizada em 27 de outubro em Salto da Divisa (MG) homenageou o Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável (IPPDS) pela sua contribuição ao projeto REURB VALE. Promovido pelo Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Baixo Jequitinhonha (CIMBAJE) em parceria com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), o projeto iniciado em 2016 buscou regularizar áreas urbanas sem documentação legal, concedendo títulos imobiliários para comprovar a posse, garantindo segurança jurídica aos moradores.

O professor Gerson Rodrigues dos Santos, representante do IPPDS, recebeu reconhecimento pelas ações do projeto, que não se limitou apenas à regularização de lotes, mas envolveu a compreensão da dinâmica do solo urbano, disposição de unidades públicas e privadas, e identificação dos verdadeiros proprietários. Uma conquista destacada foi a redução significativa dos custos de engenharia, tornando o processo de regularização mais acessível, especialmente para famílias de baixa renda.

A parceria entre CIMBAJE e UFV antecedeu a promulgação da lei federal de Regularização Fundiária Urbana (REURB)

de 2017. O projeto também foi agraciado com o "Prêmio Solo Seguro" pelo Conselho Nacional de Justiça em Brasília, destacando sua importância na promoção da regularização fundiária em municípios carentes. O compromisso do professor Gerson é incentivar o uso do REURB em mais municípios, visando beneficiar especialmente a população de baixa renda.

OBSERVATÓRIO OPPEL É APRESENTADO AO PÚBLICO DURANTE CERIMÔNIA DE 10 ANOS DO IPPDS

Observatório de Políticas Públicas para o Envelhecimento e a Longevidade – OPPEL, um dos novos observatórios do Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal de Viçosa (IPPDS/UFV) se apresentou ao público durante a cerimônia comemorativa aos 10 anos do IPPDS, realizada no dia 11 de dezembro de 2023. O OPPEL é atualmente coordenado pelo GEGOP – Grupo de Trabalho sobre Espa-

ços Deliberativos e Governança Pública, certificado pelo CNPq, que por sua vez está sob a coordenação da professora Simone Martins, do Departamento de Administração e Contabilidade da UFV. Além dela, também estão à frente do Observatório os professores da UFV: Andreia Queiroz Ribeiro, do Departamento de Nutrição e Saúde, Ricardo Duarte Gomes, do Departamento de Comunicação Social e Tainá Rodrigues Gomide do Departamento de Administração e Contabilidade, todos pesquisadores do GEGOP.

A apresentação foi conduzida pela professora Simone Martins, que falou sobre as propostas, missões e perspectivas do OPPEL. Também exibiu o formulário para escolha da nova logo que deverá representar o observatório.

O OPPEL tem como missão monitorar, analisar e promover políticas e ações voltadas para o bem-estar e qualidade de vida da população idosa, que também contribui para melhorar a qualidade de vida de toda a sociedade. Por meio de pesquisas abrangentes e colaborações interdisciplinares e interinstitucionais, buscam fornecer percepções para a defesa e a ampliação dos direitos das pessoas idosas e para aprimorar as políticas públicas que visem um envelhecimento ativo e saudável. O Observatório também se compromete com a promoção de uma sociedade mais inclusiva e respeitosa conectados com o Plano de Ação Global da Organização Mundial de Saúde e com os objetivos do milênio.

EVENTO REÚNE SECRETÁRIA DA AGRICULTURA FAMILIAR COM REPRESENTANTES DA ARTICULAÇÃO AGROECOLÓGICA DA ZONA DA MATA

Evento "Políticas Públicas para Agricultura Familiar e Agroecologia" ocorreu na Universidade Federal de Viçosa (UFV) nos dias 24 e 25 de outubro de 2023, sendo resultado da parceria entre o Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável (IPPDS) e o Polo Agroecológico e de Produção Orgânica da Zona da Mata-MG. A programação incluiu visitas, apresentações e uma palestra.

No primeiro dia, houve uma visita à Escola Família Agrícola Paulo Freire, com a participação de organizações locais discutindo temas como cooperativismo, educação do campo e a relação com agroecologia.

No segundo dia, as atividades começaram com a mesa de abertura e apresentações, destacando programas de pós-graduação e cursos relacionados à agroecologia. A apresentação dos núcleos de pesquisa e extensão ressaltou os esforços da UFV na área.

Um momento significativo foi a palestra "Políticas Públicas para Agricultura Familiar e Agroecologia", com a participação de Patrícia Vasconcelos, Secretária de Agri-

cultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), além de outros representantes do MDA, do Polo Agroecológico e do IPPDS/UFV. A palestra faz parte da recepção à visita do MDA e contribui para o Simpósio de Integração Acadêmica (SIA 2023), oferecendo oportunidades de interação e aprendizado para estudantes e pesquisadores.

ACONTECEU NO IPPDS

evento AE Minas Gerais
em 25/10/2023 e 26/10/2023

I Encontro LabQuali
em 30/11/2023

Rede Temática da Saúde 2023 - RENOB
em 8/12/2023

Palestra Magna "Questões Estratégicas para o
Desenvolvimento Nacional" em 18/12/2023

Editorial

O IPPDS e o papel da UFV na promoção do desenvolvimento sustentável

Marcelo J. Braga | Diretor do IPPDS

IPPDS foi concebido a partir de uma iniciativa inovadora na estrutura da UFV, atendida com o seu papel na promoção do desenvolvimento. A compreensão de que o modelo de organização universitária na forma de departamentos por área de conhecimento, dado suas especificidades, não consegue responder às demandas da sociedade contemporânea, já parece pacificada, entre os especialistas em gestão.

Os problemas do século XXI; como a degradação ambiental, a desigualdade e concentração de renda e a pobreza; são complexos e demandam soluções que transcendem os limites de uma única área do conhecimento. No caso do Brasil, as assimetrias na distribuição de capital (físico, social e humano) e a pouca efetividade das políticas públicas em reduzi-las, tem sido fatores determinantes na persistência histórica de nosso estágio de desenvolvimento.

O elemento inovador na concepção do IPPDS; que precisa ser compreendido, reforçado e buscado; é o seu papel de agregar e catalisar as iniciativas interdisciplinares em ensino, pesquisa e inovação.

Dessa forma, fica o convite para que venham a empreender conosco neste novo desafio!

Instituto de Políticas Públicas e Desenvolvimento
Sustentável - IPPDS
Universidade Federal de Viçosa - UFV
Diretor: Marcelo José Braga

Reportagens: Renata Nunes e Thaís Brunelli
Projeto Gráfico: Adriana Freitas
Diagramação e coordenação: Renata Nunes
Conheça os estudos produzidos pelo IPPDS:

